

ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ДИЗАЙНЕРЛИК ҚОБИЛИЯТЛАРИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎҚИТИШНИНГ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ УЙЁУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Сатволдиева Малохатхон Аъзамжоновна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639700>

Аннотация: Технология таълим ўқитувчиларини дизайнерлик қобилиятларини ривожлантиришда ўқитишнинг таълим методларидан фойдаланиш усуллари, анъанавий ҳамда ноанъанавий методларни самараси, 4 поғонали методларни қўллашда замонавий технологик усуллар, амалиётни ташкил этиш, дизайнерликни ривожлантириш жараёнлари ва натижалари уйғунлигини таъминлашдан иборат.

Аннотация: методы использования образовательных методов обучения учителей технологии в развитии проектных навыков, эффективность традиционных и нетрадиционных методов, современные технологические методы при использовании 4-х ступенчатых методов, организация практики, обеспечение гармоничности результатов процессов разработки дизайна.

Abstract: methods of using educational methods of teaching technology teachers in the development of design skills, the effectiveness of traditional and non-traditional methods, modern technological methods when using 4-step methods, organizing practice, ensuring the harmony of the results of design development processes.

Калит сўзлар: Стратегия метод, инноватция, фазовий ҳолат, демократлаштириш, елпиғич, ақлий ҳужум, кластер, фсму, венн диаграмма, синквейн.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган 2022-2026 йилларга мулжалланган янги Ўзбекистоннинг тараккиёт стратегиясида таълимни замонавий педагогик ва ахборот технологиялари асосида ташкил этиш, бунда илғор чет эл тажрибасидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилган. Шундай экан, ёшларга таълим тарбия беришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган ҳар бир таълим берувчи ўз касб маҳоратига, истеъдоди ва маданиятига эга бўлиши, таълим жараёнида замонавий педагогик технологияларни қўллаш билиши, таълим олувчиларни ўзаро фаоллаштиришга ҳаракат қилмоғи керак. Маълумки дарс-таълим жараёнинг асосий шаклидир. Шунинг учун ҳозирги замон дарсига қўйиладиган энг муҳим талаб-ҳар бир мавзунининг асослаб бериш, таълим олувчиларни имкониятларини ҳисобга

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

олган ҳолда ўрганиладиган ўқув материал ҳажмини белгилаш, унинг мураккаблигини аниқлаш, аввалги ўрганилган материаллар билан боғлаш, дарснинг моддий-техник жиҳозини белгилаш ва қўшимча кўргазмали қуроллар билан бойитиш, ахборот ва компьютер воситаларидан фойдаланиш ҳамда анъанавий ва ноанъанавий таълим методларнинг уйғунлигини таъминлашдир.

Таълим методлари муайян педагогик жараёндан кузда тутилган мақсадларга эришиш учун бажариш лозим булган вазифаларни амалга оширишда қўлланиладиган турли-туман иш усуллари ва шакллари Уз ичига олади. Бу ишларни амалга оширишнинг шаклланган ва амалиётда қўлланилаётган ҳар турли усуллари ва шакллари асосида куплаб таълим методлари ҳосил булган ва бу жараён давом этмокда. Муайян таълим-тарбиявий мақсадга қаратилган бирор ҳаракатни амалга ошириш йули, усули ёки қурилишидан иборат булиб шаклланган фаолият шу мақсадга эришишга хизмат қилувчи узига хос таълим методини ҳосил қилади. Бунда ҳаракатни амалга ошириш йули деб бажарилиши талаб қилинаётган фаолият учун қўллаш мумкин булган бир нечта йуллардан олдиндан кузда тутилган мақсадга мувофиқ равишда танланган йўлни айтилади. Масалан, технология таълимида дизайнерлик фаолиятини ўргатиш йулларини кўриб чиксак: Ўргатиш ким томонидан-?, ўз навбатида мактабда ўргатиш, ўқитувчи ёрдамида яққа тартибда ўргатиш, китоблар орқали ўрганиш, компьютер ва интернет орқали ўрганиш, кўргазма қуроллар ва бошқалар воситалар орқали ўргатиш. Шунга ухшаш методлар орқали дизайнерликни ривожлантириш таълимда ўқитувчиларни ҳам юқоридагига ухшаш йуллардан фойдаланиш орқали ўқитиш мумкин. Шу йуллардан фойдаланиб ҳаракатни амалга оширишда ҳар турли методларни қўлланилади. Масалан, технология ўқитувчиларини дизайнерлик фаолиятини ўргатиш мақсадида юқорида айтилган йуллардан исталгани танлангандан кейин, шу ҳар бир йул учун мақсадга мувофиқ деб ҳисобланган методларни қўллаш мақсадга мувофиқдир. Булар, мактабда дизайнерлик фаолиятини ўргатишни амалга оширишда ўқитувчининг, қўллайдиган иш усуллари; компьютер, китоб ва бошқа таълим-тарбия воситаларини белгиланган мақсадга мувофиқ қўллаш методларини ўз ичига олади. Шунга ўхшаш дизайнерлик амалларни ўргатиш юзасидан ҳам танланган ҳар бир йул ўзига хос методларни қўллашни назарда тутди. Демак ҳар бир ҳаракат маълум йулда ва шунга мувофиқ методда амалга оширилади. Бирор методни қўллашдаги

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

харакатни амалга ошириш кўриниши деб шу харакатни батафсил тасвирловчи кўринишга айтилади. Бунда харакатнинг кузатиладиган ўзгаришлари, вазиятлари, тезлиги ва унинг ортиши ёки секинлашуви, тухташлари, бир нечта харакатларнинг бир вақтдалиги ёки уларнинг вақт ораликлари, харакатлар натижаси, амалий ишлар бажариш машгулотларида эса, ишлов берилаётган шакллар, фазовий ҳолатлар, ранглар, каттик-юмшоқлик, сиртларнинг текислиги ёки гадир-будурлиги ўзгаришлари ва бошқа кузатиш мумкин бўлган турли харакат кўринишлари назарда тутилади. Технология ўқитувчилари дизайнерлик қобилиятларини ривожлантиришнинг барча соҳаларида тегишли методлардан фойдаланилади. Бу методларнинг муҳим белгисини ҳисобга олган ҳолда уларни борликни амалий ёки назарий ўзлаштириш кетма-кетликларининг ёки турли йўллариининг йигиндиси дейиш мумкин. Ушбу метод таълим-тарбия жараёни билан боғлиқ жihatлардан кўриниб туриблики, шунга мувофиқ таълим методлари билан боғлиқ энг асосий тушунчаларнинг изоҳларини кўриб чиқамиз.

Анъанавий дарс – муайян муддатга мўлжалланган, таълим жараёни кўпроқ таълим берувчи шахсга қаратилган, мавзуга кириш ёритиш, мустақамлаш ва яқунлаш босқичларидан иборат таълим модели ҳисобланади.

Ўқув материали янги ва анча мураккаб бўлганда, анъанавий дарс - кўп ҳолларда таълим жараёнининг бирдан-бир модели бўлиб қолмоқда. Анъанавий дарснинг асосий мақсади - дарс мавзусининг асосий мазмунини, тушунча ва фактларини таълим берувчи томонидан ўқувчиларга етказиш ва тушунтиришдан иборат. Дарс-олдин ўзлаштирилган билимлар билан ўзлаштирилиши лозим бўлган билимлар ўртасида алоқа ўрнатилишидан бошланади. Янги мавзунини ёритиш, турли машқлар ёрдамида мустақамлаш, дарсга яқун яшаш, хулосалаш, баҳолаш ва уйга вазифа топшириш билан яқунланади. Анъанавий таълимга маъруза, намоиш, видеоусул, тўрт поғонали усул, амалий машқлар каби методлар киради. Шу сабаб, бу ҳолларда анъанавий дарс самарадорлиги анча паст бўлиб, ўқувчилар таълим жараёнининг пассив иштирокчиларига айланиб қоладилар. Бундай ҳолатларда дизайнерликни ривожлантиришга эришилмайди.

Бугунги таълим жараёни ўқитувчининг шахсга бўлган инсонпарварлаштирилган муносабати ўқувчиларининг севиши, уларнинг тақдири учун қайғуриши, ўқувчиларга ишончининг юқорилиги, ўзаро

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ҳамкорликнинг вужудга келиши, мулоқот маданиятининг юқори даражада бўлиши, таълим олувчиларни тўғридан-тўғри мажбурлашдан воз кечиш ва аксинча ижобий рағбатлантиришнинг устунлиги туфайли кўзланган мақсадга эришиш, талабалар фаолиятида учрайдиган камчиликларга чидамли бўлиш, уларни бартараф этишнинг самарали усулларини қўллашда намоён бўлса, таълим жараёнини демократлаштириш эса таълим берувчи ва таълим олувчилар ҳуқуқларини тенглаштириш, таълим жараёнида таълим олувчиларга танлаш ҳуқуқининг берилиши, ўз фикри, нуқтаи назарини эркин баён этишни тақозо этади.

Кўп йиллик тажрибалар шуни кўрсатадики, анъанавий дарс шаклини сақлаб қолган ҳолда, унга ноанъанавий таълимга кирувчи турли-туман таълим олувчилар фаолиятини фаоллаштирадиган методлар билан бойитиш таълим олувчиларнинг ўзлаштириш даражасини кўтарилишига олиб келади. Бунинг учун дарс жараёни оқилона ташкил қилиниши таълим берувчи томонидан таълим олувчиларнинг қизиқишини орттириб, уларнинг таълим жараёнида фаоллиги муттасил рағбатлантирилиб турилиши, ўқув материални кичик бўлақларга бўлиб, уларнинг мазмунини очишда елпиғич, ақлий хужум, кластер, фсму, венн диаграмма, синквейн, кичик гуруҳларда ишлаш ва ролли ўйинлар методларини қўллаш, ранг-баранг қизиқтирувчи мисолларнинг келтирилиши, таълим олувчиларни амалий машқларни мустақил бажаришга мавзунинг мазмунини яхши ўзлаштиришга олиб келади. Яъни ҳар бир ўрганилаётган мавзунинг мазмунидан келиб чиқиб анъанавий ва ноанъанавий таълим методларнинг уйғунлигини таъминлаб таълим жараёни ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Ўқитиш методлари билимларни бериш усуллари сифатида қаралади ва ўқувчиларнинг илмий билиш фаолиятига раҳбарлик қилишга қаратилган бўлади ҳамда ўқув жараёнида ўқитувчи ўқувчиларга таъсир кўрсатиш усулларини шакллантиради.

Ўрганиш методлари билим, малака ва қуникмаларни ижодий эгаллашга ҳамда методик ва гоаявий-сиёсий эътиқодларни ишлаб чиқишга қаратилган талабаларнинг илмий билиш фаолияти усули сифатида белгиланади

Ўқитувчиларни дизайнерлик қобилиятларини ривожлантиришга ўқитишнинг 4 погонали методдан фойдаланиш мумкин. Бу метод бўйича

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

амалий кўникмаларни ўзлаштириш жараёни 4 та погонали босқичлар доирасида кечади. Бу погоналарнинг номи: «Тушунтириш», «Нима килиш кераклигини курсатиб бериш», «Кўрсатилган тарзда қайтариш», «Машқ қилиш». Бу метод бўйича масалан, технология ўқитувчиси ўқувчиларга аввал бирор ишни бажаришнинг кичикрок алохида босқич кетма - кетлигини тушунтириб беради, кейин нима қилиш кераклигини ўзи бажариб кўрсатади. Сўнгра ўқувчилар шу иш босқичини кўрсатилгандек бажариб такрорлаши (имитация қилиши) керак. Ўқувчилар такрорлаб бажараётган пайтда технология ўқитувчиси хатоларини тўғрилаб туради (мактайди ёки танқид қилади). Ундан кейин эса, ўқувчилар шу иш босқичини мукамал ўзлаштиргунича машқ тарзида кўп марта такрорлаб бажаради. Ўқитишнинг 4 погонали методини қўллашдаги ҳаракатлар шу погоналар бўйича технология ўқитувчиси ўқувчилар билан гуруҳли ҳамда якка тартибда иш олиб боради. Бунда ўқитувчи 1 ва 2-погоналарда гуруҳ билан, 3 ва 4- погоналарда эса, ҳар бир талаба билан якка тартибда ишлаши асосий аҳамиятга эга булади. Бу ҳаракатларнинг мазмуни қуйидагича бўлади: 1-погона. Технология ўқитувчиси дизайнерлик фаолиятини ривожлантириш бўйича нима килиш кераклигини тушунтиради. У ўқувчиларга маълум бир иш босқичи ёки бир кўникмани қўллаш учун керакли барча маълумотларни беради. Ўқувчилар ўқитувчининг оғзаки тушунтиришларини тинглаб, тушуниб борадилар. 2-погона. технология ўқитувчиси дизайнерлик фаолиятини ривожлантириш бўйича тушунтирилган иш босқичи қандай бажарилиши кераклигини ўзи бажариб кўрсатади, ўқувчилар эса, диққат билан кузатиб, эслаб қоладилар. Одатда, ўқитувчи нима қилаётгани ҳақида талабаларга изоҳлар бериб, такрорлаб намоиш этиб боради. 3-погона. Технология ўқитувчиси кўсатиб берган иш босқичини ўзгариш ҳаракатларини ўқувчилар кўрсатилган тарзда бажарадилар. 4-погона. Ҳар бир ўқувчи тегишли иш босқичи бўйича ҳаракатларни ўқитувчи кўрсатиб бергандек қайтариб бажариб кўради ва ўқитувчининг бу иш босқичини тўғри бажариш бўйича изоҳларини тушунганидан кейин, бу иш босқичини кутилган натижага эришмагунича такрорлаб машқ қилишда давом этади. Бундан кўриниб турибдики, технология ўқитувчиларининг дизайнерлик қобилиятларини ривожлантириш фаолиятидаги уйғунлигини таъминлашда 4 погонали методда ривожланиш босқичлари мавжудлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. 2022-2026- йилларга мулжалланган Ўзбекистон тараққиёти стратегияси.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

2. Кулиева Ш.Х., Каримова М.Н. Использование современных дидактическое средств в обучении специальных предметов //Педагогические науки. Москва, 2015. №1. – С. 85-89.
3. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., Hamidovna R.I. The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. // Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades 4 No. 15 (2019): Special Issue May 261-265.
4. Кулиева Ш.Х. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей // The Way of Science. № 5 (39) ,2017. - С.66-67.
5. Кулиева Ш.Х. Подготовка учителей профессионального образования на основе системного подхода // Science and world. № 5 (45) , 2017. -С.70-72.
6. Кулиева Ш.Х. Содержание эффективности и качества подготовки будущих учителей трудового образования // Наука без границ. № 7(12)/ 2017. - С.95-98.
7. Shakhnoza K, Makhbuba K Interactive technologies as a means to improve the efficiency and quality of the educational process. International Journal of Human Computing Studies 3 (2), 182-186.
8. Kuliyeve SH Improving teaching aids in the training of future technology teachers. International Journal of Early Childhood 14 (03), 2022.
9. El papel de las tecnologías pedagogicas modernas en la formacion de la competencia comunicativa de los estudiantes. Halimovna K.S, Nurilloevna M.O, Radzhabovna K.D, Shavkatovna R.G Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 4 (15), 261-266.

